

ANÁLISE DO SABOR DOS COMPOSTOS DE FERRO COMUMENTE USADOS PARA TRATAMENTO DE ANEMIA NO BRASIL.

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO / 25/08/2023

TASTE ANALYSIS OF IRON COMPOUNDS COMMONLY USED TO TREAT ANEMIA IN BRAZIL.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.8284200

Andreza Moita Morais ¹

Ana Larissy Parente Donato ²

Allycia de Fátima Melo Pimenta ³

Geane Sales Bezerra ⁴

Joycilane Oliveira Aguiar ⁵

Glória Maria Soares Melo ⁶

Francisco Plácido Nogueira Arcanjo ⁷

Resumo

A deficiência de ferro e a anemia por deficiência de ferro são as deficiências nutricionais mais comuns em todo o mundo, estudos apontam que os maiores índices de prevalência são em crianças. O que é considerado uma grande preocupação para a saúde pública, principalmente em países em desenvolvimentos. Os compostos de ferro na forma líquida comumente possuem sabor não agradável e isso implica uma má adesão ao tratamento

proposto com consequente não resolução do quadro de deficiência de ferro e anemia. Esse estudo tem como objetivo avaliar o sabor dos compostos de ferro comumente usados para crianças. Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, o estudo deve obedecer aos aspectos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510/2016. Trata-se de um Ensaio Clínico Randomizado, duplo cego. O estudo foi realizado com uma amostra de 150 adultos universitários em Tianguá. Os dados foram coletados no período de 2022. Cada participante recebeu cartelas identificadas com letras de A à G, cada letra correspondendo a um composto de ferro, e cada um ingerindo a quantidade de 25mg de ferro elementar de cada produto. Os dados foram analisados através do teste Anova. Evidenciou-se, na pesquisa, que a não adesão ao tratamento com suplementação de ferro ocorre por diversos fatores, entre eles os efeitos colaterais, sabor metálico, esquecimento entre outros. Quanto ao sabor metálico foi possível destacar que existem possibilidades de ofertar compostos com o melhor sabor ao paciente.

Palavras chaves: Anemia; Deficiência de Ferro; adesão ao tratamento

1. INTRODUÇÃO

A deficiência de ferro e a anemia por deficiência de ferro são as deficiências nutricionais mais comuns em todo o mundo, estudos apontam que os maiores índices de prevalência são em crianças. O que é considerado uma grande preocupação para a saúde pública, principalmente em países em desenvolvimentos (FIELD, et al; 2020 e MADEIROS, et al; 2015).

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2017), a anemia é o estado em que a concentração de hemoglobina do sangue está baixa em consequência da carência de um ou mais nutrientes essenciais, qualquer que seja a origem dessa carência.

Os níveis de concentração da hemoglobina no sangue para o diagnóstico de anemia são classificados segundo a faixa etária, sexo e condições fisiológica, em crianças menores de cinco anos de idade, é considerado diagnóstico para anemia Hemoglobina inferior a 11,0 g/dL (OMS, 2017).

Estudos epidemiológicos apontam um alto índice de prevalência de anemia, principalmente em crianças menores de cinco anos. A OMS aponta que cerca de 42% das crianças menores de 5 anos têm anemia por deficiência de ferro. Para crianças pequenas nos Estados Unidos a prevalência de anemia por deficiência de ferro é de aproximadamente 2% o que é significativamente bem menor comparado com o Brasil, no qual estudos apresentam uma prevalência de aproximadamente 40% em crianças menores de cinco anos no Brasil (OATLET, et al; 2018; BRAGA, 2019).

A anemia por deficiência de ferro apresenta um impacto negativo para a saúde das crianças, principalmente devido à importância do ferro para o desenvolvimento infantil, além de ser um problema de saúde pública principalmente em países em desenvolvimento.

A falta de conhecimento da população sobre a importância do uso de ferro na prevenção e tratamento da anemia e o gosto não agradável dos compostos de ferro são fatores limitantes ao tratamento. Estudos que avaliam o sabor dos principais compostos de ferro possibilitam um avanço significativo nos processos de adesão e um impacto cada vez maior nas ações de intervenções através das equipes de saúde. Este estudo vem agregar de forma positiva para a adesão do indivíduo ao tratamento e assim no cuidado em saúde da criança. Assim definiu como objetivo geral: Compreender se o sabor do composto de ferro pode prejudicar a adesão ao tratamento da anemia. E objetivo específico: Avaliar a aceitabilidade dos compostos de ferro; comparar o sabor entre os diversos compostos de ferro.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

O Ferro trata-se de um mineral essencial para a homeostase orgânica do corpo humano, com composição estrutural do grupo heme. Um dos micronutrientes mais estudados e melhor descritos, na literatura, ele desempenha importantes funções no metabolismo humano, como transporte e armazenamento de oxigênio, transporte de elétrons, fator de algumas reações enzimáticas e outras reações metabólicas essenciais (Neto E Vasconcelos, 2020).

A anemia é definida pela baixa concentração de hemoglobina no sangue, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta como um processo patológico significativo e um grande problema de saúde pública. A deficiência de nutrientes essenciais é a principal causa que decorre da deficiência de ferro, caracterizando a chamada anemia ferropriva (OMS, 2017).

Várias estratégias são preconizadas pelo ministério da saúde, entre elas a suplementação de ferro profilática para lactentes e a fortificação das farinhas de trigo e milho com fumarato ferroso ou sulfato ferroso são exemplos de ações exitosas na prevenção da anemia (Brasil, 2018).

No Brasil, a fortificação da merenda escolar, assim como distribuição de sachê já é presente em alguns municípios através de programas, como o NutriSus, que oferta sachê com 15 micronutrientes em pó para a preparação de alimentos da criança na merenda escola, uma estratégia da atenção primária à saúde desde de 2015 (Brasil, 2015).

O tratamento da anemia ferropriva é realizado através da soma de uma boa orientação nutricional para o consumo de alimentos fonte, e reposição de ferro – por via oral – com dose terapêutica de 3 a 5 mg/kg/dia de ferro elementar para crianças por mínimo de oito semanas (Cançado, 2009).

A falta de adesão ao tratamento com sulfato ferroso para anemia por deficiência de ferro, principalmente em crianças, vem sendo apresentado na literatura como uma grande limitação para o tratamento e prevenção da patologia. Quanto aos principais resultados encontrados é notório que todos apresentam fatores que levam a não adesão a suplementação de ferro. Onde destaca que sete estudos identificam a falta de orientação profissional, assim as mães e usuários da suplementação não sabem a importância do tratamento.

Um estudo de coorte, realizado em Pelotas-RS, no qual acompanhou crianças de 12 a 24 meses, relatou ao final do estudo que 794 crianças não estavam recebendo a suplementação de ferro após seis meses do tratamento. Esse número representou 70% das crianças do estudo, no qual as mães referiu que

não realizavam a suplementação devido à falta de orientação ou devido os efeitos colaterais (Miranda *et al*/2020).

3. METODOLOGIA

Por se tratar de uma pesquisa com seres humanos, o estudo obedeceu aos aspectos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466/2012 e 510/2016. O trabalho foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual Vale do Acaraú, por meio da Plataforma Brasil, com aprovação no dia 23 de dezembro de 2021 com CAAE: 52672921.8.0000.5053 e Número do Parecer: 5.186.284. Após aprovação foi apresentado a autorização a direção da faculdade para apresentação dos objetivos do projeto, e ao mesmo tempo, solicitar a colaboração de todos, no sentido de permitir a realização da coleta de dados pelos pesquisadores.

Foram utilizados termos que possibilitaram a realização do mesmo, como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Quanto à garantia do anonimato, será respeitado e os sujeitos informados de que poderão retirar seu consentimento em qualquer momento, caso não desejem mais continuar participando da pesquisa, sem que isso acarrete danos ou constrangimentos de qualquer natureza, o termo e dados da pesquisa será guardado pelo o pesquisador por cinco anos. Terão também a garantia de acesso aos resultados da pesquisa.

O estudo trata-se de um Ensaio Clínico Randomizado, duplo cego, transversal. Tendo como intervenção o composto de ferro comumente utilizado na rede pública de saúde da cidade de Tianguá-CE e outros compostos de ferro comercializados no Brasil e o comumente utilizado na rede de saúde nacional, sendo eles Neutrofer 250MG/ml solução oral; Folifer 15ml/ml solução oral; Dexfer 100 MG/ml solução oral; Ultrafer 50MG/ml solução oral; Myrafer 400 Mg/ml solução oral; Noripurum 50 Mg/ml solução oral Sulfermax 125 MG/ml solução oral.

A primeira amostra do estudo, trata-se de 150 adultos hígidos não treinados, estudantes universitários escolhidos ao acaso da Faculdade privada em Tianguá-Ce. Os critérios de inclusão serão alunos matriculados do curso de enfermagem

da referida faculdade, entre 18 e 45 anos de idade. Quanto aos critérios de exclusão, serão excluídos alunos que não aceitarem participar do estudo e grávidas. Cumpre destacar que os testes para a avaliação sensorial do sabor, foram realizados com provadores adultos a fim de definir detalhadamente o sabor menos aceitos e sugerir melhorias no sabor dos produtos.

A pesquisa poderá apresentar alguns riscos individual e coletivo, o individual está envolvido com patológicos para o participante entre eles os efeitos colaterais do sulfato ferroso (dor abdominal, diarreia e vômitos), riscos de alergias, intolerâncias alimentares e coletivos o risco moral, pois está expondo a instituição de pesquisa.

Como forma de amenizar esses riscos o pesquisador irá realizar a preparação da intervenção e aplicação da intervenção na faculdade, com autorização do corpo diretor, será garantido o sigilo dos participantes e das informações por eles prestadas. Em casos de efeitos colaterais o pesquisador irá prestar assistência e acompanhamento ao participante, no qual poderá procurar o pesquisador via e-mail ou telefone.

Quanto aos benefícios para o grupo de intervenção eles irão receber orientação sobre anemia, além da suplementação de ferro.

A coleta de dados foi realizada em março de 2022. Para desfecho primário com os discentes da faculdade foi realizada a avaliação do sabor de cada produto através do método sensorial afetivo com o Teste de Aceitação, este realiza a análise de aceitação ou não do Produto ofertado. Dentre os métodos mais utilizados desse teste está a utilização da escala hedônica-ingestão (BRASIL, 2017).

Assim, no presente estudo foi utilizado a escala hedônica de likert com 5 pontos, em que 1 é “Muito ruim” e 5 é “Ótimo”. A escala foi apresentada para cada participante com a seguinte pergunta: Pensando em uma escala de 1 a 5 em que 1 é “Muito ruim” e 5 é “Ótimo” como você avaliaria o sabor deste produto? Marque o número que melhor se aproxima. Após orientação cada participante avaliou o

sabor dos componentes de ferro através da ingestão dos produtos, o mesmo será realizado de forma aleatória, através de uma tabela de números randomizados. ^{ON}

No primeiro momento foram trocados os frascos de todos os produtos e substituído por frascos iguais e padrão com rótulo em branco e uma letra de A à G, cada letra correspondendo a um tipo de ferro representando os sete diferentes tipos de produtos que serão avaliados.

Cada participante recebeu sete cartelas identificadas individualmente com letras de A à G, correspondendo aos diferentes produtos a serem avaliados.

Cada participante ingeriu a quantidade de 25mg de ferro elementar de cada produto através de colher de plástico descartável, oferecida pelo pesquisador, e marcou em seguida em uma cartela sua avaliação do produto, entre um produto e outro foi ofertado água para neutralizar o sabor, ao final foi perguntado qual dos sete componentes era o da sua preferência.

A análise dos dados foi realizada sem ter acesso ao nome do produto, somente através da letra do rótulo. Os dados foram analisados através do método sensorial afetivo, no qual este método tem o objetivo de avaliar a preferência, a aceitação do sujeito de um ou mais produtos.

4. RESULTADOS

Através da análise sensorial de um medicamento é possível determinar e avaliar o sabor de fármacos e alimentos, além de estabelecer critérios e preferências de determinados compostos comumente usados.

Segundo a literatura existem diversos métodos de análise sensorial, no qual avalia-se pelos sistemas sensoriais do ser humano entre eles olfativo, gustativo, tátil, auditivo e visual. Esses sistemas avaliam os atributos dos fármacos/alimentos, ou seja, suas propriedades sensoriais (Anzaldúa-Morales, 1994).

Para o referido estudo foi utilizado a análise sensorial por escalas hedônicas de cinco pontos, no qual o principal sistema sensorial foi o gustativo, a fim de avaliar o sabor dos compostos de ferros utilizados no Brasil. As escalas hedônicas expressam o grau de “gostar ou desgostar” através da descrição das apreciações (Teixeira; L.V, 2009).

Inicialmente foram recrutados 150 participantes do estudo, destes seis foram excluídas pois estava gestante, duas saíram após degustar o primeiro composto, e outras quatro desistiram antes de concluir os sete compostos de ferro, resultando no total de 138 participantes no estudo.

Na escala hedônica de 1 a 5, o voluntário respondeu a sua avaliação daquele composto, onde 1 é muito ruim e 5 é ótimo. E ao final foi perguntado qual o de sua maior preferência entre os sete. Ao avaliar as respostas foi constatado que o produto com maior rejeição foi o produto 05 (conforme a tabela 01) que teve 72,41% de reprovação como sendo muito ruim, o mesmo obteve 1,72% de ótimo, porém este é um valor irrisório, pois representa a média de 2 participantes que votaram em ótimo para o referido produto, e quando comparado ao número total de participantes do estudo é um percentual mínimo.

O composto de número 07 ficou logo em seguida, com 34,48% de rejeição do sabor, o que foi bem diferente do produto 04 em que nenhum participante pontuou como ruim o referido composto e apenas 3,45% optaram por ruim o produto 03.

Já o produto de número 02 ficou em terceiro lugar na posição de sabor ruim, onde 8,62% dos participantes relataram que o composto tinha o sabor desagradável e 18 dos 138 apresentaram não ser favoráveis ao produto 06 o que representa 13,79% dos participantes.

É notório que alguns dos produtos ofertados não foram bem aceitos pela a população em estudo, no qual seria difícil a adesão do mesmo para o tratamento da anemia por deficiência de ferro. Uma revisão sistemática com dados publicados em um período de 50 anos encontrou que em relação a tratamento

farmacológico existe uma taxa média de 25% de indivíduos que não aderem ao tratamento devido ao sabor (Miranda, Et Al; 2020). ON

Vale destacar que o sabor dos fármacos influenciam na adesão ao tratamento com suplementação de ferro, como Dessa, et al (2019) salienta em seu estudo, que os paciente com maiores barreiras de adesão ao sulfato ferroso são aqueles que sentem efeitos colaterais como náuseas e não gostam do sabor metálico. Visto que o sabor metálico é uma das principais causas de não adesão ao tratamento, ressalta-se que um composto no qual tenha uma alta aceitabilidade como é o caso do produto 04 que 55 dos 138 voluntários preferiram o referido composto pode aumentar a adesão ao tratamento da anemia por deficiência de ferro.

É evidente, segundo a literatura, que o sabor do composto de ferro pode afetar adesão ao tratamento e o estudo corrobora que alguns compostos disponíveis no mercado tem o sabor desagradável ao paladar da população, afinal apenas um composto teve aprovação do sabor por todos os voluntários.

Ficou perceptível que o produto mais aceito como melhor sabor no referido estudo foi o produto 04 (tabela 01) com 39,66% de aceitabilidade como ótimo, este mesmo produto não recebeu nenhuma avaliação quanto ao sabor muito ruim; em segundo lugar o produto dois com 37,93%, depois o produto 06 com 25,86% de aceitação em seguida o produto 03 com 18,97%; já os com menores aceitação foram o produto 01 com 12,07% o produto 05 com 1,72% e o produto 07 que não obteve nenhuma avaliação com o número 5 de ótimo.

Sabe-se que para a eficácia ao tratamento de anemia por deficiência de ferro, é necessário a adesão ao composto prescrito; assim cabe aos profissionais de saúde que acompanhe os motivos de interrupção ao tratamento, além de estar atento e verificar frequentemente a adesão à terapêutica prescrita ao paciente e se necessário a mudança do fármaco para um composto melhor aceito em relação ao sabor (Cassimiro E Mata, *et al*; 2017).

A pesquisa demonstrou que no atributo de sabor o produto 05 oferecido aos voluntários foi o que obteve melhor sabor e o de maior preferência dos

participantes, o que é possível constatar que este entre os sete ofertados seria o de melhor adesão. ON

A adesão ao tratamento de anemia em toda a população vulnerável ainda é um grande desafio, portanto diversas ações são recomendadas para melhorar a adesão e através do referido estudo foi possível perceber que a escolha de um composto com o melhor sabor pode influenciar na adesão ao tratamento.

A educação em saúde, no contexto da área de saúde e da enfermagem, é viabilizada pela relação dialogada e reflexiva entre o profissional de saúde e o paciente, com o propósito de conscientizar o indivíduo sobre sua situação saúde-doença, tornando-o sujeito ativo no seu processo de autocuidado, contribuindo para a adesão ao tratamento.

	PRODUTO 01:	PRODUTO 02:	PRODUTO 03:	PRODUTO 04:	PRODUTO 05:	PRODUTO 06:
1	17,24%	8,62%	3,45%	0,00%	72,41%	13,79%
2	15,52%	1,72%	12,07%	10,34%	20,69%	20,69%
3	20,69%	15,52%	31,03%	25,86%	3,45%	20,69%
4	34,48%	36,21%	34,48%	24,14%	1,72%	18,97%
5	12,07%	37,93%	18,97%	39,66%	1,72%	25,86%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

5. CONCLUSÃO

Evidenciou-se, na pesquisa que a não adesão ao tratamento com suplementação de ferro ocorre por diversos fatores, entre eles os efeitos colaterais, sabor metálico, esquecimento entre outros. Quanto ao sabor metálico foi possível destacar que existem possibilidades de ofertar compostos com o melhor sabor ao paciente.

Destacam-se algumas considerações sobre o contexto estudado: Os métodos apresentados forneceram configurações sensoriais eficientes na discriminação de amostras, mesmo utilizando juízes não treinados na avaliação, entretanto novos estudos devem ser realizados para avaliação além de sabor, verificar os aspectos olfativo e visual dos compostos.

Em relação a adesão, destaca-se que existem compostos melhor aceito pelo o indivíduo que outros e que para a efetiva adesão à suplementação de ferro no paciente o sabor influencia na adesão.

Com isso, pode-se inferir que se melhorar o sabor do suplemento ofertado pelo o Sistema Único de Saúde, irá contribuir para o aumento de adesão ao tratamento pela a rede pública de saúde.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, C. C. S. **Tratamento Da Anemia Por Deficiênica De Ferro Em Crianças Até 24 Meses No Brasil**. Monografia- Universidade de Rio Verde, Curso de Farmácia, Rio Verde, Goiás, 2016. Acesso em: 20 de Julho de 2021. Disponível em:

<https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/TRATAMENTO%20DA%20ANEMIA%20POR%20DEFICIENCIA%20DE%20FERRO%20EM%20CRIANCAS%20ATE%2024%20MESES%20NO%20BRASIL.pdf>

APPIAH, P. K. et al.; Knowledge Of And Adherence To Anaemia Prevention Strategies Among Pregnant Women Attending Antenatal Care Facilities In Juaboso District In Western-North Region, Ghana. **Journal of Pregnancy**. V. 2020. Acesso em 15 de julho de 2020. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7416296/>

AZEREDO, C. M; et. al. A problemática da adesão na prevenção da anemia ferropriva e suplementação com sais de ferro no município de Viçosa (MG). **Rev. Ciência & Saúde Coletiva**, V. 18 nº3 pag:827-836, 2013. Acesso 05 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/dvTzx6FjJV7nMT9Dp53fdTM/?format=pdf&lang=pt>

BRAGA, D.M. **Anemia Ferropriva em Crianças Brasileiras menos de Cinco Anos de idade: Uma Revisão Sistemática.** Monografia apresentado ao curso de Nutrição. Universidade Federal do Maranhão. São Luís-MA, 2019. Pág.56. Acesso em 15 de junho de 2021. Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/anemia-ferropriva-infantil>

BRASIL, **Decreto nº. 6.286, de 5 de dezembro de 2007.** Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da união 6 dez 2007. Acesso em 17 de abril de 2020. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm

BRASIL, **NutriSUS. Estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó.** 2013 Acesso em 22 de Julho de 2021. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nutrisus_estrategia_fortificacao_alimentacao_infantil.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Manual Operacional do Programa Nacional de Suplementação de Ferro.** Brasília: Ministério da Saúde; 2005. Acesso em 15 de julho de 2021. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_suplementacao_ferro_condutas_gerais.pdf

Brasil. Sociedade Brasileira de Pediatria. **CONSENSO SOBRE ANEMIA FERROPRIVA: MAIS QUE UMA DOENÇA, UMA URGÊNCIA MÉDICA.** N°2. 2018. Acesso 20 de julho de 2021. Disponível em:

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21019firetrizes_Consenso_sobre_anemia_ferropriva-ok.pdf

BRITO, L. S. et. al, Estudo Da Não Adesão Ao Tratamento Da Doença Falciforme: O Caso De Uma Família. **Rev. Cogitare enferm.** [Internet]. V. 25. E. 62908, 2020.

Acesso em 09 de julho de 2021. Disponível em:

<http://dx.doi.org/10.5380/ce.v25i0.62908>.

CANÇADO R.D. **Tratamento da anemia ferropênica: alternativas ao sulfato ferroso**. Rev Bras Hematol Hemoter. 2009;31(3):121-122. Acesso em 15 de julho de 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbhh/a/qvByyNpXDD5TQdwDwVXSjnS/?format=pdf&lang=pt>

CANÇADO, D. R. e CHIATTONE, S. C. Anemia ferropênica no adulto: causas, diagnóstico e tratamento. **Rev. Bras. Hematol. Hemoter**. V. 32 N° 3, 2010. Acesso em 15 de julho de 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-84842010005000075>

CASSIMIRO, G. N. e MATA, J. A. L. da. Adesão Ao Uso De Sulfato Ferroso Por Gestantes Atendidas No Sistema Único De Saúde Complex on Hemoglobin Concentration in Young Children With Nutritional Iron-Deficiency Anemia A Randomized Clinical Trial. **Rev. JAMA**. V. 22. N°317 Pág.:2297-2304. 2017 Acesso em 22 de julho de 2021 Disponível em: <https://doi:10.1001/jama.2017.6846>

DESTA, M. et. al.; Adherence Of Iron And Folic Acid Supplementation And Determinants Among Pregnant Women In Ethiopia: A Systematic Review And Meta-Analysis. **Rev. Reproductive Health** V.16 pág.:182-196; 2019. Acesso em 09 de julho de 2021. Disponível em: <https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-019-0848-9>

FIELD, M.S. et al. Wheat flour fortification with iron for reducing anaemia and improving ironstatus in populations. **Cochrane Library**. V. 20 pág.: 1-3, 2020. Acesso em 15 de junho de 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011302.pub2>

Fisberg, M. LyrA, I. Weffort, V. Consenso Sobre Anemia Ferropriva: Mais Que Uma Doença, Uma Urgência Médica! **Rev. de Nutrologia e Hematologia-Hemoterap**. N° 2. 2018 Acesso em 20 de junho de 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/21019f-Diretrizes_Consenso_sobre_anemia_ferropriva-ok.pdf
<https://doi.org/10.1186/s12944-018-0749-x>

LOISELLE, K. et. al. Systematic And Meta-Analytic Review: Medication Adherence Among Pediatric Patients With Sickle Cell Disease. **Journal of Pediatric Psychology**. V. 41 N° 4. Pág.: 406–418, setembro de 2016. Acesso em 10 de julho de 2021 Disponível em: <https://doi:10.1093/jpepsy/jsv084>

MEDEIROS, D.A et al. The effect of folic acid supplementation with ferrous sulfate on Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. **Programa Nacional de Suplementação de ferro: manual de condutas**. Brasília: Ministério da Saúde; 2013. . Acesso em 15 de julho de 2021. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTMwNw>

MIRANDA, V. I. A. et. al. Recomendação e uso de sulfato ferroso em crianças de 12 e 24 meses de idade: avaliação da coorte de nascimentos de Pelotas, RS, de 2020. **REV. BRAS. EPIDEMIOL**. V. 23 pág.200-223, 2020. Acesso 05 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/c7pVj7vKrCVQqK5DyxbCSs/?lang=pt>

NASIR, B. B. et. al. Adherence to iron and folic acid supplementation and prevalence of anemia among pregnant women attending antenatal care clinic at Tikur Anbessa Specialized Hospital, Ethiopia. **Rev. Plos one** V.15 N° 5 pág.:1-11. maio de 2020. Acesso em 10 de julho de 2021 Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232625>

NETO, F.A.R.S. e VASCONCELOS, J.F. O Ferro e seu metabolismo: principais aspectos sobre suas propriedades. Revista UNIFACS. V. 20. N° 13. 2020 Acesso em 15 de junho de 2021. Disponível em: <http://www.revistas.unifacs.br/index.php/sepa>

NOVAES, T.G. et al. Prevalência E Fatores Associados À Anemia Em Crianças De Creches: Uma Análise Hierarquizada. **Rev Paul Pediatr**. V. 35 n° 3 pág.:281-288. 2017. Acesso em 20 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/4vrpgX3TPZMcCgCLgqp758d/?format=pdf&lang=pt>

OATLEY, H. M. D. et. al. Screening for Iron Deficiency in Early Childhood Using Serum Ferritin in the Primary Care Setting. **PEDIATRICS** V.142, N° 6, abril de 2021.

Acesso em 10 de julho de 2021 Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30487142/>

ON

OLIVEIRA, V. C. de. et. al. Os Fatores Limitantes Na Implementação Do Programa Saúde De Ferro Em Um Município Da Região Centro-Oeste Do Estado De Minas Gerais. *Rev. Min. Enferm.* V.14 nº 2 Pág.:175-180, abr./jun., 2010. Acesso em 09 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.reme.org.br/artigo/detalhes/103>

POWERS, J. et. al. Effect of Low-Dose Ferrous Sulfate vs Iron Polysaccharide. **Rev enferm UFPE on line.**, Recife, v.11nº 5 Pág.2156-67, maio., 2017. Acesso 05 de julho de 2021. Disponível em:<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/viewFile/23371/19005>

POWERS, J. M. et al. Barriers to and Facilitators of Iron Therapy in Children with Iron Deficiency Anemia. **J Pediatr**; V. 219 pág : 202–208. Abril de 2020. Acesso em 10 de julho de 2021 Disponível em: <https://doi:10.1016/j.jpeds.2019.12.040>.

REGIL, L. M. de. et. al; Fortificación de alimentos en el lugar de consumo con polvo de micronutrientes que contienen hierro en niños de edad preescolar y escolar. **Cochrane Database of Systematic Reviews.** V. 15, pág: 15-20. Novembro de 2017. Acesso em 22 de julho de 2021 Disponível em: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009666.pub2>

ROSS C.A, et. al. **Nutrição moderna de Shils na saúde e na doença**, 11ª ed, 2009, Barueri, Manole, p. 1672. V. 20, 8 pag. Acesso em 10 de julho de 2021 Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2020/2139892>

STETLER, C.B, et al. Utilization-focused integrative reviews in a nursing service. **Appl Nurs Res.** v. 11, n. 4, p. 195-206. 1998. Acesso em 22 de julho de 2021 Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0029655401478390>

SUN, J. et. al. Effect of dietary intervention treatment on children with iron deficiency anemia in China: a meta-analysis. **Health and Disease** V.17 Pág.:108-

114. Dezembro de 2018. Acesso em 22 de julho de 2021 Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/324647376_Effect_of_Dietary_Intervention_Treatment_on_Children_with_Iron_Deficiency_Anemia_in_China_A_Meta-Analysis

THOMAS, G. L. Safety of Oral and Intravenous Iron. **Rev.Acta Haematol**;V. 142 N°8 Pá.:12-17; 2019. Acesso em 09 de julho de 2021. Disponível em: <https://www.karger.com/Article/Abstract/496966>

VELLOZO, E.P. e FISBERG, M. A Contribuição dos Alimentos fortificados na prevenção da anemia ferropriva. **Rev. Bras. Hematol. Hemoter.** 2010; V.32 N° 2 pág.:140-147. Acesso em 15 de junho de 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbhh/a/t6WXcJmP7sj6SYp9QxPHyNw/abstract/?lang=pt>

World Health Organization. Nutritional anaemias: **tools for effective prevention and control. Geneva:** World Health Organization; 2017. P.83. Acesso em 15 de julho de 2021. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/259425>.

World Health Organization. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005: WHO global database on anaemia [Internet]. Genebra: World Health Organization; 2008 Acesso em 22 de julho de 2021 Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43894/9789241596657_eng.pdf

Filiação / Currículo

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte
de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil